

УДК 339.5:658.8

DOI 10.5281/zenodo.17081539

**ЯГНЮК Ирина Михайловна¹,
ЛУНИНА Виктория Юрьевна¹,
МЕРКУЛОВА Алла Валентиновна²**

¹ ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и государственной службы»,
ул. Челюскинцев, 163а, Донецк, Россия, 283015

² ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24,
Донецк, Россия, 283001

ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕОДОЛЕНИИ БАРЬЕРОВ КРОСС-КУЛЬТУРНОГО МАРКЕТИНГА

В статье обоснована актуальность изучения вопросов преодоления барьеров кросс-культурного маркетинга при выходе российскими предприятиями на новые рынки сбыта своей продукции. Особое внимание уделяется роли кросс-культурного маркетинга как ключевого инструмента адаптации к новым рынкам сбыта. В работе рассматриваются основные преимущества применения кросс-культурного маркетинга, включая повышение эффективности маркетинговых усилий, укрепление имиджа бренда, улучшение коммуникаций с потребителями и обеспечение долгосрочного успеха компании на международном рынке.

Представлен анализ основных барьеров кросс-культурного маркетинга (языковых, культурных, религиозных, этнических, политических, экономических, социальных и технологических) и традиционные способы их преодоления, что является важным фактором успешной адаптации к новым рынкам. Приведены примеры неудачных кросс-культурных коммуникаций международных компаний, демонстрирующие необходимость учета культурных особенностей целевой аудитории.

В эпоху глобальной цифровизации, разработка эффективной программы продвижения продукта на международной арене требует учета технологических и культурных особенностей целевых рынков. Исследование выявляет, что ключевыми инструментами являются сбор и анализ данных о потребительских предпочтениях, персонализированная коммуникация, локализация веб-сайтов и мобильных приложений, инфлюенс-маркетинг, анализ эффективности маркетинговых кампаний и анализ больших данных. Нейросети играют важную роль в оптимизации ценообразования, машинном переводе и анализе тональности текста, что позволяет адаптировать маркетинговые сообщения к специфике каждой культуры.

Отмечено, что цифровые технологии способствуют взаимодействию с государственными органами через онлайн-платформы, что облегчает адаптацию компаний к местным условиям и снижает транзакционные издержки.

Обоснован вывод о том, что для компаний, работающих на международных рынках, применение кросс-культурного маркетинга становится важнейшим условием эффективной деятельности. Имеющиеся барьеры в данном аспекте важно преодолевать с использованием современных цифровых технологий. Однако к этому процессу необходимо привлекать квалифицированных специалистов, что позволит обеспечить оптимизацию ряда рутинных процессов при выходе на новые рынки сбыта.

Ключевые слова: *маркетинг, кросс-культурный маркетинг, цифровые технологии, барьеры, менеджмент, продвижение, международный рынок.*

Введение. В настоящее время, в условиях санкционного давления, проведения специальной военной операции (СВО), российским экспортерам приходится выбирать

деловых партнеров на международной арене с определенной избирательностью и осторожностью. Появляются новые вызовы для бизнеса. Поиск новых регионов для сбыта продукции предполагает учет кросс-культурных особенностей целевой аудитории тех стран, куда будет экспортироваться продукция. Понимание и использование в деловых коммуникациях знаний этих особенностей позволяют наладить долгосрочное и взаимовыгодное внешнеэкономическое сотрудничество.

При этом стремительно развивающиеся цифровые технологии создают новые возможности как для производителей, так и для дистрибьюторов. Цифровые технологии внедряются во все сферы жизнедеятельности и хозяйствования человека, тем самым способствуя росту скорости обрабатываемой информации, снижению затрат на проведение исследований, расширению географических границ коммерческой деятельности. Актуальным является сегодня изучение возможностей использования цифровых технологий в преодолении барьеров кросс-культурного маркетинга, что позволит автоматизировать, а соответственно ускорить многие рутинные процессы при осуществлении кросс-культурного маркетинга, дать возможность снизить транзакционные издержки международного маркетинга, а также ускорить процесс выхода предприятия на новые рынки.

Изучению вопросов кросс-культурного менеджмента и маркетинга посвятили свои научные работы многие зарубежные и отечественные исследователи. Отметим лишь некоторых из них.

Герт Хофстеде, голландский социолог и антрополог, исследующий вопросы кросс-культурного менеджмента, определил, что различия существуют не только в содержании общих знаний, но и в их объеме среди представителей различных стран [1]. Например, американцы, представляющие индивидуалистическую культуру, обладают меньшим объемом общих знаний по сравнению с коллективистами из Китая и России.

Антрополог Эдвард Холл ввел понятие высококонтекстных и низкоконтекстных культур, опираясь на идеи коллективизма и индивидуализма в разных нациях [2, с. 139-142]. Согласно этой классификации, рекламное сообщение, предназначенное для аудитории США, Германии, Австралии или Швейцарии, должно быть более прямолинейным, поскольку в этих странах преобладает низкоконтекстная культура. В то время как для России, Франции, Японии, Греции и Мексики, которые представляют высококонтекстные культуры, целесообразно использовать ассоциации и намеки. Кроме того, избыточные объяснения в таких странах могут быть неуместными.

Сысоева Т.Л. в своих научных трудах акцентирует внимание на том, что каждый новый рынок нуждается в индивидуальной маркетинговой стратегии, которая полностью соответствует целям и задачам общей стратегии бренда, а также учитывает кросс-культурные особенности целевой страны [3, с. 404].

Вэй Лю в своей работе рассмотрел возможные проблемы, связанные с кросс-культурным шоком, которые возникают на крупных многонациональных предприятиях [4]. В работе Митина Д.В. выявлены возможности развития творческого предпринимательства с учетом применения принципов и методов кросс-культурного маркетинга [5]. Также учеными Ажлуни А.М. и Митиным Д.В. изучены вопросы влияния кросс-культурных аспектов маркетинга на практическую деятельность российских предприятий [6].

Однако недостаточно изученными остаются вопросы преодоления барьеров кросс-культурного маркетинга для российских предприятий в современных быстро меняющихся условиях, в частности вопросы влияния цифровых технологий на данный процесс, что свидетельствует о необходимости изучения данного вопроса.

Цель исследования состоит в определении возможностей современных цифровых технологий в преодолении барьеров кросс-культурного маркетинга для экспортеров в

современных условиях развития международного рынка.

Материалы и методы. В качестве основной информационной базы исследования выступили научные труды зарубежных и отечественных ученых в сфере кросс-культурного менеджмента и маркетинга. Среди использованных методов исследования следует выделить: анализ, синтез, метод структурного функционализма, системный подход, наблюдение, бенчмаркинг.

Результаты. Анализ динамики и структуры экспорта продукции российскими предприятиями за последние 10 лет свидетельствует о серьезной переориентации экспортеров России на новые рынки сбыта, что связано в основном с санкциями, введенными странами Европейского Союза. Большое внимание уделяется сейчас установлению торговых отношений с такими странами, как Индия, Пакистан, Иран, ряд стран Африканского континента (Египет, Алжир, Сенегал, Марокко, Нигерия, ЮАР и др.). Так, информация Федеральной таможенной службы свидетельствует о росте экспорта российскими предприятиями в страны Африки с начала 2024 г. на 22,48%. Наибольший объем в структуре экспорта занимают минеральные продукты, металлы, а также сельскохозяйственная продукция [7].

Эксперты прогнозируют продолжение процесса расширения рынков сбыта российской продукции ближайшие годы в страны Азии, Ближнего востока и Африки. Это значит, что вновь созданные предприятия-производители будут сталкиваться с новыми для себя кросс-культурными барьерами при выходе на зарубежные рынки сбыта. А учитывая, что процессы распространения цифровизации имеют глобальный характер, то практически все участники рынка должны адаптироваться к новым условиям ведения бизнеса.

Разработка и реализация маркетинговых программ компаний, занимающихся международной деятельностью, предполагает необходимость использования кросс-культурного маркетинга, поскольку он учитывает культурные особенности разных стран. Кросс-культурный маркетинг играет одну из ключевых ролей в успехе бизнеса на международном уровне, обуславливая следующие преимущества на международной арене (рис. 1).

Рис. 1. Основные преимущества кросс-культурного маркетинга

1. Одним из главных преимуществ использования кросс-культурного маркетинга на международной арене является повышение эффективности маркетинговых усилий. Кросс-культурный маркетинг учитывает языковые особенности, ценности, традиции и социальные нормы потребителей из разных стран, что позволяет создавать релевантные и привлекательные для целевой аудитории предложения. Это приводит к увеличению вовлеченности потребителей в воронку продаж и повышению лояльности целевых групп потребителей. Следует отметить, что кросс-культурный подход позволяет оптимизировать распределение ресурсов компании, поскольку адаптирует маркетинговые стратегии к перспективным рынкам, тем самым увеличивая целевую аудиторию и объемы продаж.

2. Кросс-культурный маркетинг способствует созданию и укреплению положительного имиджа бренда. Адаптация маркетинговой стратегии к культурным особенностям конкретной страны – это не просто дословный перевод рекламного слогана, а погружение в культурные ценности, традиции и поведенческие модели целевой аудитории. Такой подход позволяет создать прочную эмоциональную связь между брендом и целевым потребителем, формируя положительные ассоциации, что повышает ценность продукта. Международные компании, демонстрирующие уважение к культурным ценностям конкретной страны и учитывающие эти ценности в своей маркетинговой деятельности, получают конкурентное преимущество на рынке, а в долгосрочной перспективе – лояльных потребителей и расширение доли рынка.

3. Одним из преимуществ кросс-культурного маркетинга является улучшение коммуникаций с потребителями. Использование языка, символов, ценностей, понятных потребителям конкретной страны, позволяет эффективно передавать рекламные сообщения, создавать приемлемые для целевой аудитории образы. Успешный кросс-культурный маркетинг позволяет избежать недопонимания, обид и прочих негативных реакций, которые могут возникнуть, если не учитывать культурные особенности потребителей.

4. Долгосрочный успех компании на международном рынке предопределяется двумя основными факторами: устойчивым развитием и формированием конкурентных преимуществ. В условиях глобализации экономики эти факторы неразрывно связаны с кросс-культурным маркетингом. Учет кросс-культурных особенностей позволяет выстраивать прочные и долгосрочные отношения с целевыми потребителями, что, в свою очередь, обеспечивает укрепление позиций компании на международном рынке.

При выходе на международный рынок, компания сталкивается с множеством препятствий. Эти барьеры могут оказать значительное негативное воздействие на деятельность компании, поэтому их следует своевременно выявлять и устранять. В табл. 1 представлены основные барьеры кросс-культурного маркетинга и традиционные способы их преодоления.

Самым серьезным препятствием при выходе на рынок другой страны становятся языковые различия. Некорректная адаптация рекламных слоганов может привести к значительным репутационным и финансовым потерям. Многие транснациональные корпорации сталкивались с проблемами перевода своих рекламных лозунгов, выходя на новые рынки. Классическим примером служит неудачный перевод лозунга KFC “It’s finger lickin’ good” («Так вкусно, что пальчики оближешь») при открытии первого ресторана сети в Китае в 1987 году, который был ошибочно интерпретирован как «Съешь свои пальцы». Аналогичная ситуация возникла и у пивоваренной компании США Coors при адаптации слогана “Turn It Loose!” («Расслабься!») на испанский язык, в результате чего он был переведен как «Страдай от диареи». В 1977 году авиакомпания Braniff Airlines рекламировала свои кресла для пассажиров первого класса со слоганом “Fly in leather” («Лети в коже») столкнулась с некорректным переводом на испанский язык, звучащим как «Лети голым» [8, с. 246]. И таких примеров в кросс-культурном маркетинге

огромное количество, что свидетельствует о необходимости использовать труд профессиональных переводчиков, специализирующихся на языке конкретной страны.

Кросс-культурный маркетинг предусматривает комплексное изучение культурных особенностей, оказывающих существенное влияние на потребительское восприятие брендов и продуктов. Для реализации маркетинговой стратегии в стране с другой культурой принимаются во внимание многие аспекты: физиологический тип представителя этой культуры, внешний вид (разрез глаз, цвет кожи, одежда), жестикауляция, мимика и даже пространственное расположение героев рекламного продукта относительно друг друга.

Таблица 1. Основные барьеры кросс-культурного маркетинга и традиционные способы их преодоления

№ п/п	Кросс-культурный барьер	Пути преодоления кросс-культурного барьера
1	Языковой	привлекать к работе профессиональных переводчиков, специализирующихся на соответствующем языке; проводить фокус-группы с представителями местной целевой аудитории для проверки перевода; использовать визуальные элементы, которые понятны всем.
2	Культурный	изучать культурные особенности целевой аудитории; проводить маркетинговые исследования рынка, направленные на выявление нюансов, которые могут быть восприняты местной целевой аудиторией как приемлемые с культурной точки зрения; привлекать к работе специалистов либо из числа местных жителей, либо обладающих глубокими знаниями местной культуры и способных предоставить ценную информацию и консультации.
3	Религиозный	уважать религиозные ценности местной целевой аудитории; избегать по возможности использования религиозных символов, если это не является частью маркетинговой стратегии и не имеет под собой четкого понимания контекста; проводить исследования рынка, чтобы иметь представление, какие религиозные ограничения существуют.
4	Этнический	сегментировать рынок по этническим группам; разрабатывать отдельные маркетинговые стратегии для каждой этнической группы; использовать представителей разных этнических групп в рекламных кампаниях.
5	Политический	изучать политические ограничения и законы целевого рынка; с осторожностью относиться к использованию в рекламных кампаниях политических и противоречивых тем; привлекать к работе специалистов, обладающих опытом работы в соответствующей стране.
6	Экономический	проводить сегментацию рынка по уровню доходов; для разных по уровню дохода сегментов рынка предлагать отличные маркетинговые стратегии; предлагать различные варианты продуктов и услуг, чтобы удовлетворить потребности местной целевой аудитории.

Окончание табл. 1

№ п/п	Кросс-культурный барьер	Пути преодоления кросс-культурного барьера
7	Социальный	изучать социальные нормы и ценности местной целевой аудитории; избегать использования элементов, которые могут быть расценены как неуместные; проводить фокус-группы с представителями местной целевой аудитории для проверки рекламных материалов.
8	Технологический	выбирать маркетинговые инструменты, доступные на целевом рынке; использовать альтернативные каналы коммуникации, такие как радио и телевидение.

Например, представители коллективистских культур (Россия, Китай, Япония) при общении располагаются ближе друг к другу, чем представители индивидуалистских культур (США, Великобритания). Также в западных странах приветствуется реклама, отражающая личные достижения и уникальность, а в восточных культурах рекламные коммуникации зачастую ориентированы на семейные или групповые ценности.

Так, примером неудачного учета культурного контекста может служить рекламная кампания порошков для выпечки тортов американской компании General Mills в Японии, транслировавшая слоган «Испечь торт так же легко, как приготовить рис». Данная коммуникационная стратегия вызвала острую негативную реакцию со стороны японских потребителей, поскольку традиционно приготовление риса в японской культуре ассоциируется с высоким уровнем мастерства и является важным элементом кулинарной традиции [9, с. 75].

Использование кросс-культурного маркетинга в международном контексте требует всестороннего анализа и глубокого понимания религиозных и этнических факторов, оказывающих влияние на восприятие предлагаемого продукта и имиджа компании в целом. Рекламные материалы, включающие образы или символику, связанные с конкретной религией, могут быть расценены как неуместные или оскорбительные для представителей другой культуры. В странах с преимущественно мусульманским населением реклама, содержащая изображение или упоминание свинины и алкогольной продукции, может вызвать резко негативное отторжение, что обусловлено религиозными ограничениями.

Примером успешной адаптации к культурным особенностям рынка является опыт компании McDonald's. При выходе на рынок Индии, компания адаптировала свое меню, полностью исключив из него говядину и свинину в силу религиозных убеждений местного населения. Также, рассматривая Индию, использование кастовых отличий может стать причиной споров: так, бренд, продвигающий продукт, ориентируясь на одну касту, может потерять потребителей из других социальных групп. Эти примеры доказывают важность изучения и применения знаний о кросс-культурных особенностях для успешного продвижения на международном рынке.

Помимо религиозных, необходимо учитывать и этнокультурные факторы. Цветовая гамма, используемые шрифты, визуальные образы и даже юмор могут иметь совершенно разный смысл в разных культурах. И то, что в одной культуре считается нормой, в другой может быть оскорбительно.

Успешному внедрению на международные рынки могут препятствовать политические барьеры. Государственное регулирование и локальные законы могут ограничивать доступ иностранных брендов на рынок конкретной страны. В частности, в

Ираке действует запрет на рекламу импортной продукции. Во многих странах, включая Францию, Бельгию, Германию и Великобританию, введены ограничения или полный запрет на рекламу табачных изделий. В Саудовской Аравии существуют ограничения на использование женских образов в рекламных материалах. В Бельгии запрещена реклама, ориентированная на детскую аудиторию. В Австралии и Новой Зеландии действуют строгие нормы, регулирующие рекламу продуктов, содержащих высокий уровень сахара, жиров и соли, с целью защиты здоровья населения и снижения уровня ожирения среди детей. В странах Европейского Союза действуют строгие правила и ограничения, касающиеся рекламы медицинских услуг и препаратов [11, с. 231].

В некоторых странах существуют нормативные ограничения на использование отдельных терминов в рекламе. Так, в Испании и Германии запрещено использование термина “diet” в отношении товаров, не относящихся к диетическим продуктам. В связи с этим компания Coca-Cola была вынуждена изменить название своего продукта с Diet Coca-Cola на Coca Cola Light для потребителей этих стран.

Что касается российского рынка, здесь тоже существуют определенные запреты, которые необходимо учитывать иностранным компаниям, например, запрет на рекламу алкоголя и табака. Это создает дополнительные сложности в продвижении продукции и требует адаптации маркетинговых стратегий. Политические отношения между государствами в условиях санкций и давления на РФ также влияют на восприятие иностранных брендов и предпочтения потребителей могут сместиться в пользу отечественных производителей, что явно демонстрирует нестабильность потребительского спроса.

Экономические факторы также играют немаловажную роль при формировании маркетинговой стратегии, ориентированной на рынок конкретной страны. Недооценка или некорректная оценка экономических барьеров может привести к значительным финансовым потерям и снижению эффективности маркетинговых усилий. Уровень экономического развития и покупательная способность населения оказывает непосредственное влияние на спрос на отдельные товары и услуги. Так, страны с низким уровнем дохода на душу населения (Индия, Бразилия, страны Африки) могут быть невосприимчивы к продуктам премиум-класса. В таких случаях компании должны адаптировать свои продукты под финансовые возможности населения таких стран. Колебания курсов валют могут стать значительной преградой для влияния на цены, и, соответственно, на спрос. Резкое удорожание валюты на рынке может сделать импортные товары менее доступными по цене для местной целевой аудитории. Торговые барьеры, такие как тарифы, квоты, лицензирование и другие ограничения, затрудняют доступ иностранных компаний на местные рынки. Протекционистская политика государств может быть серьезным препятствием для импорта и ограничивать конкуренцию. Высокий уровень инфляции и экономическая нестабильность также создают неопределенность и риски для компаний, осуществляющих свою деятельность на международной арене. Компании должны быть гибкими и быстро адаптироваться к изменяющимся экономическим условиям.

Социальные барьеры, возникающие из различий в ценностях, убеждениях, нормах поведения и социальных структурах, могут существенно влиять на восприятие бренда, продуктов, рекламных кампаний, что, в свою очередь, скажется на эффективности маркетинговых усилий. Например, в странах с низким уровнем грамотности компании должны использовать простые и наглядные способы маркетинговых коммуникаций, такие как визуальные образы и устные сообщения. К тому же, уровень образования может влиять на отношение целевых потребителей к инновационным продуктам и новым технологиям. Необходимо также отметить, что гендерные роли и отношения могут

существенно отличаться в различных странах. Компании должны это учитывать при разработке маркетинговых стратегий, избегать использования оскорбительных и стереотипных образов мужчин и женщин.

В эпоху цифровой трансформации и глобальной взаимосвязанности, технологические барьеры играют все более значимую роль в кросс-культурном маркетинге. Уровень доступности цифровой инфраструктуры, включая скорость интернет-соединения и распространение мобильных устройств значительно отличаются в разных странах и регионах. В странах с ограниченным доступом к интернету и низкой скоростью соединения компании должны адаптировать свои маркетинговые стратегии, используя традиционные каналы коммуникации и разрабатывая контент, оптимизированный для медленного интернета. В странах с развитой цифровой инфраструктурой может наблюдаться цифровое неравенство, поскольку не все потребители обладают одинаковыми навыками использования технологий и доступа к цифровым ресурсам. Компании должны это учитывать, разрабатывая маркетинговые коммуникации и делая доступными свои продукты для целевой аудитории. Для того чтобы цифровой контент был понятен целевому потребителю на рынке конкретной страны, необходимо не только учитывать цветовую гамму, визуальные образы, но и формат даты, времени, валюты, единиц измерения.

Разрабатывая программу продвижения продукта на международной арене не стоит забывать про использование популярных социальных сетей и онлайн-платформ. В каждой стране популярны свои социальные сети. Так, в США распространены Facebook и Instagram, а в Российской Федерации они относятся к запрещенным. Преодоление технологических барьеров является важным условием для успешной реализации кросс-культурных маркетинговых стратегий в цифровой среде. Компании, стремящиеся к лидерству на международных рынках, должны проводить тщательный анализ технологического контекста целевых рынков и адаптировать свои стратегии с учетом особенностей цифровой инфраструктуры, уровня цифровой грамотности населения, рисков кибербезопасности.

Не существует практически ни одной страны, которая не была бы охвачена процессом цифровизации. По данным Всемирного Банка, активнейшим образом происходит внедрение цифровых технологий в развивающиеся страны Африки. До 2030 г. планируется достичь целей, поставленных в инвестиционных проектах, которые осуществлялись с 2020 г. в рамках Стратегии цифровой трансформации Африканского союза для Африки (2020–2030) [11]. Как отмечено в работе Юссуфа А.А. и Смагуловой С.М.: «В Африке строительство телекоммуникационной инфраструктуры, включая центры обработки данных и оптические кабели, стало горячей точкой для инвесторов» [12, с. 405].

Страны Средней Азии и Ближнего Востока также активно проводят политику цифровой трансформации, которая подтверждается выполнением в них стратегий цифровой трансформации [13, с. 51].

В процессе исследования выделены цифровые технологии, использование которых дает возможность преодоления барьеров кросс-культурного маркетинга (рис. 2).

Кратко опишем их относительно выполняемых ими функций.

1. Сбор и анализ данных о потребительских предпочтениях, ценах, конкуренции.

Интернет и социальные сети предоставляют огромный объем данных о потребительских предпочтениях, интересах и поведении. Анализируя данные, собранные из различных источников, компании могут получить ценную информацию о культурных особенностях различных регионов и потребительских групп. Инструменты веб-аналитики, мониторинга социальных сетей и CRM-системы позволяют отслеживать тенденции, выявлять потребности и адаптировать маркетинговые сообщения к специфике каждой

культуры. Например, анализ поисковых запросов в разных странах позволяет выявить актуальные темы и настроения аудитории, а мониторинг социальных сетей – понять, какие продукты и услуги пользуются популярностью среди представителей различных культур.

Рис. 2. Цифровые технологии, применимые для преодоления барьеров кросс-культурного маркетинга в соответствии с их функциями (составлено авторами)

В области ценообразования нейросети позволяют оптимизировать цены на продукцию с учетом различных факторов, таких как конкуренция, спрос, сезонность и затраты на логистику. Нейросетевые алгоритмы могут анализировать исторические данные о продажах, цены конкурентов и другие факторы, чтобы определить оптимальную

цену для каждого продукта в каждой стране. Это позволяет компаниям максимизировать прибыль и повысить конкурентоспособность на международном рынке.

2. Персонализированная коммуникация.

Цифровые технологии позволяют компаниям создавать персонализированные маркетинговые сообщения, учитывающие культурные особенности и индивидуальные предпочтения потребителей. Таргетированная реклама в социальных сетях, электронные рассылки и контент-маркетинг позволяют донести до каждого потребителя релевантную информацию на его родном языке и с учетом его культурных ценностей. Важно адаптировать не только язык, но и визуальный контент, учитывая культурные символы, цвета и образы, которые могут вызывать различные ассоциации в разных культурах. Например, использование определенных цветов может быть благоприятным в одной культуре, но считаться неприемлемым в другой. Контент-маркетинг, основанный на создании полезного и интересного контента, адаптированного к культурным особенностям целевой аудитории, позволяет устанавливать доверительные отношения с потребителями и формировать лояльность к бренду.

Нейросетевые алгоритмы машинного перевода достигли значительного прогресса в последние годы, обеспечивая более точный и естественный перевод текстов, чем традиционные методы. Это позволяет компаниям автоматизировать перевод маркетинговых материалов, веб-сайтов, документации и другой информации на различные языки, расширяя охват аудитории и улучшая взаимодействие с иностранными партнерами. Кроме того, нейросети могут быть использованы для анализа тональности текста и выявления эмоциональной реакции потребителей на различные маркетинговые сообщения. Это позволяет компаниям отслеживать отзывы о своей продукции и бренде в социальных сетях и других онлайн-платформах, оперативно реагировать на негативные комментарии и улучшать свою репутацию. Анализ тональности текста также может быть использован для оценки эффективности различных маркетинговых кампаний и оптимизации их содержания.

3. Локализация веб-сайтов и мобильных приложений.

Локализация веб-сайтов и мобильных приложений является важным шагом в адаптации к культурным особенностям различных регионов. Перевод контента на родной язык целевой аудитории, адаптация дизайна и функциональности в соответствии с культурными нормами и предпочтениями пользователей позволяют создать комфортный и понятный интерфейс для пользователей из разных стран. Важно учитывать не только языковые, но и культурные нюансы, такие как формат даты и времени, валюта, единицы измерения, а также особенности навигации и дизайна, которые могут отличаться в разных культурах. Например, в некоторых культурах принято читать справа налево, поэтому веб-сайты и приложения должны быть адаптированы к такому формату.

Нейросети также могут быть использованы для создания чат-ботов, способных общаться с клиентами на разных языках и предоставлять им информацию о продуктах и услугах компании, а также отвечать на их вопросы. Чат-боты могут работать 24/7, обеспечивая круглосуточную поддержку клиентов и освобождая сотрудников от рутинных задач. Они также могут собирать информацию о предпочтениях клиентов и передавать ее в отдел маркетинга для дальнейшего анализа и использования.

4. Маркетинг влияния (инфлюенс-маркетинг).

Социальные сети и блоги играют важную роль в кросс-культурном маркетинге, предоставляя компаниям возможность взаимодействовать с потребителями из разных стран, создавать сообщества и распространять информацию о своих продуктах и услугах. Важно выбирать платформы, которые наиболее популярны в конкретных регионах, и адаптировать контент к специфике каждой платформы. Инфлюенс-маркетинг, основанный на сотрудничестве с лидерами мнений, пользующимися доверием у целевой аудитории,

может быть эффективным способом продвижения бренда и установления связей с потребителями в разных странах. Важно выбирать инфлюенсеров, которые разделяют ценности бренда и имеют авторитет в своей культуре.

5. Анализ эффективности маркетинговых кампаний и оптимизация стратегий.

Цифровые технологии предоставляют компаниям инструменты для анализа эффективности маркетинговых кампаний и оптимизации стратегий в соответствии с культурным контекстом. Инструменты веб-аналитики, сервисы, позволяющие проводить A/B-тестирование и другие инструменты позволяют отслеживать результаты кампаний, выявлять сильные и слабые стороны, а также адаптировать стратегии для достижения максимальной эффективности. Важно учитывать культурные особенности при анализе данных и интерпретации результатов. Например, в некоторых культурах потребители более склонны к взаимодействию с брендом в социальных сетях, в то время как в других культурах более эффективными могут быть другие каналы коммуникации.

6. Анализ больших данных.

Социальные сети, поисковые системы, онлайн-магазины – все эти платформы являются источниками ценной информации о потребительском поведении, предпочтениях, интересах и мнениях. Нейросети способны обрабатывать огромные массивы данных, выявлять скрытые закономерности и прогнозировать спрос на различные товары и услуги в разных регионах мира. Это позволяет компаниям более точно определять целевую аудиторию, разрабатывать персонализированные маркетинговые кампании и оптимизировать свои предложения с учетом специфики каждого рынка. Среди специализированных платформ, которые используются в маркетинге для анализа больших данных можно выделить Data Management Platform (DMP) и Customer Data Platform (CDP). Основное различие между данными платформами состоит в том, что DMP позволяет осуществлять сбор, хранение, а также анализ анонимных сведений о пользователях. Основными источниками данных являются веб-сайты, рекламные платформы, мобильные приложения. В свою очередь CDP собирает и анализирует сведения о клиентах предприятия. Источниками такой информации выступают CRM-системы, E-mail-маркетинг, социальные сети, веб-аналитика. Сегодня данная платформа позволяет создать единый профиль клиента, который содержит подробную информацию о нем, включая личные сведения, поведенческие характеристики, а также историю коммуникации с предприятием [14].

7. Взаимодействие с государственными органами через онлайн-платформы.

Сегодня среди основных целей стратегий цифровой трансформации большого количества стран – создание электронного правительства. По сути, это использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для улучшения предоставления государственных услуг гражданам и бизнесу, повышения эффективности государственного управления и обеспечения большей прозрачности и подотчетности. В контексте кросс-культурного маркетинга, электронное правительство способно значительно облегчить адаптацию компаний к местным условиям, снизить транзакционные издержки и укрепить доверие потребителей. Это достигается за счет нескольких ключевых аспектов.

Электронное правительство облегчает выход на новые рынки, предоставляя доступ к правовой информации, развивая многоязычные коммуникации и помогая налаживать деловые связи. Оно повышает прозрачность госуправления, укрепляя доверие инвесторов, и способствует развитию электронной коммерции.

Электронное правительство может играть роль посредника между иностранными компаниями и местными поставщиками, дистрибьюторами и другими партнерами, облегчая процесс налаживания деловых связей. Создание онлайн-платформ для обмена

информацией и организации деловых встреч позволяет компаниям быстро находить партнеров и устанавливать взаимовыгодные отношения. Кроме того, электронное правительство может предоставлять консультационные услуги по вопросам культурной адаптации и делового этикета, помогая компаниям избежать ошибок в коммуникации и построении партнерских отношений. Это особенно важно для малых и средних предприятий (МСП), которые часто не имеют достаточных ресурсов для проведения самостоятельных исследований и найма экспертов по кросс-культурному менеджменту.

Внедрение электронных систем таможенного оформления и упрощение процедур сертификации продукции позволяет снизить транзакционные издержки и ускорить процесс доставки товаров покупателям. Кроме того, электронное правительство может поддерживать разработку и внедрение безопасных и надежных платежных систем, обеспечивающих защиту интересов потребителей и продавцов. Это особенно важно для развития электронной коммерции в странах с низким уровнем доверия к онлайн-транзакциям.

8. Подключение к международным платформам электронной коммерции.

Важным средством для продвижения продукции на мировой рынок является размещение товаров на международных онлайн-платформах – маркетплейсах. О таких платформах можно узнать при содействии Российского экспортного центра [15]. Среди известных такие: Amazon, Alibaba, eBay. Они предоставляют компаниям выход на международные рынки, благодаря: глобальному охвату аудитории, локализации контента (перевод, мультиязычность, поддержка валют), адаптации к культурным особенностям маркетинговых стратегий, упрощению логистики и оплаты, снижению рисков (таможня, валюта, мошенничество), сбору данных и аналитике о потребительском поведении.

Развитие международных электронных платежных систем упрощает взаимодействие между бизнес-субъектами различных стран. Следует отметить, что российские технологии в данной области сегодня развиваются активными темпами, что позволяет в условиях санкций производить международные расчёты, используя собственные разработки.

Рассмотренные цифровые технологии требуют квалифицированного использования. При этом необходимо понимать, что существуют некоторые ограничения, связанные с ними. Так, одной из основных проблем использования нейросетей в кросс-культурном маркетинге является большое количество информационных данных низкого качества. Для обучения нейросетей они должны быть релевантными и точными. В некоторых странах получить доступ к таким данным может быть сложно из-за ограничений конфиденциальности или отсутствия развитой инфраструктуры для сбора и обработки данных.

Еще одной проблемой является культурная адаптация. Нейросети могут генерировать контент на разных языках, но они не всегда могут учитывать культурные особенности, локальные отличия каждой страны. Поэтому важно, чтобы контент, созданный с помощью нейросетей, был проверен носителями языка и адаптирован к местной культуре.

Наконец, необходимо учитывать этические аспекты использования нейросетей в маркетинге. Важно, чтобы компании не использовали нейросети для манипулирования потребителями или распространения ложной информации. Также необходимо обеспечить прозрачность и объяснимость работы нейросетей, чтобы потребители понимали, как принимаются решения на основе их данных.

Заключение. Использование кросс-культурного маркетинга компаниями, занимающимися деятельностью на международной арене, является неотъемлемым и основным инструментом их успешного функционирования. Выстраивание долгосрочных и доверительных кросс-культурных коммуникаций с целевыми потребителями,

относящимися к разным культурам, способствует достижению высокой конкурентоспособности, устойчивого развития компании, укреплению репутации бренда.

Для того чтобы преодолеть существующие кросс-культурные препятствия необходимо тщательно изучать особенности различных культурных сред, привлекать местных экспертов в качестве консультантов, проводить предварительное тестирование элементов маркетинговой кампании до полного ее внедрения на местный рынок. Только учитывая языковые, культурные, религиозные, этнические, политические, экономические, социальные и технологические особенности конкретной страны, можно занимать лидирующие позиции на международном рынке. Глубокое понимание и внимательное отношение к культурным ценностям целевых потребителей позволит разработать действенную маркетинговую стратегию, достичь долгосрочного конкурентного преимущества и будет способствовать успешному продвижению продукции на рынок.

Такие цифровые технологии, как социальные сети, CRM-системы, чат-боты, мобильные приложения, нейросети, электронное правительство и маркетплейсы, сегодня представляют собой мощные инструменты для решения задач кросс-культурного маркетинга. Они позволяют автоматизировать и оптимизировать многие процессы, повышая эффективность и снижая издержки. При правильном использовании они могут помочь компаниям добиться значительных успехов на международном рынке.

Руководителям отечественных экспортных предприятий необходимо способствовать внедрению цифровых технологий для решений кросс-культурных проблем при выходе на новые рынки сбыта.

Список литературы

1. Минков, М. Эволюция модели культурных измерений Хофстеде: параллели между объективной и субъективной культурой / М. Минков, Б. Соколов, И. Ломакин // Социологическое обозрение. – 2023. – №3. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-modeli-kulturnyh-izmereniy-hofstede-paralleli-mezhdu-obektivnoy-i-subektivnoy-kulturoy> (дата обращения: 14.02.2025). DOI: 10.17323/1728-192x-2023-3-287-317.

2. Hall, E.T. Beyond Culture. Edward T. Hall. Garden City: Anchor/Doubleday. – 1976. – 256 pp.

3. Сысоева, Т.Л. Кросс-культурные аспекты маркетинговых коммуникаций / Т. Л. Сысоева, К. Э. Останина // XXI Международная конференция памяти профессора Л. Н. Когана «Культура, личность, общество в современном мире: методология, опыт эмпирического исследования», 22-23 марта 2018 г., Екатеринбург. – Екатеринбург : УрФУ, 2018. – С. 399-404. – URL: <https://goo.su/ylnJNN> (дата обращения: 14.02.2025).

4. Вэй, Лю. Кросскультурный шок как результат нарушения межкультурных коммуникаций // Наука и школа. – 2014. – №4. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/krosskulturnyy-shok-kak-rezultat-narusheniya-mezhkulturnyh-kommunikatsiy> (дата обращения: 14.02.2025).

5. Митин, Д.В. Роль кросскультурного маркетинга в повышении уровня творческого предпринимательства в сфере культуры / Д.В. Митин // Инновационная наука. – 2016. – №8-1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-krosskulturnogo-marketinga-v-povyshenii-urovnya-tvorcheskogo-predprinimatelstva-v-sfere-kultury> (дата обращения: 14.02.2025).

6. Ажлуни, А.М. Влияние кросскультурных аспектов маркетинга на практику современного российского бизнеса / А.М. Ажлуни, Д.В. Митин // Вестник ОрелГАУ. – 2019. – №2 (77). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-krosskulturnyh-aspektov-marketinga-na-praktiku-sovremennogo-rossiyskogo-biznesa> (дата обращения: 14.02.2025).

7. Российский экспорт в страны Африки вырос на 22% – ИА «Африканская инициатива». – URL : <https://afrinz.ru/2024/10/rossijskij-eksport-v-strany-afriki-vyros-na-22/> (дата обращения: 15.02.2025).

8. Карманова, Т.И. Проблемы кросс-культурных различий в международном маркетинге / Т.И. Карманова // Молодой ученый. – 2014. – №10. – С. 245-248. – URL: <https://moluch.ru/archive/69/11951/> (дата обращения: 15.02.2025).

9. Зайкина, К.А. Проблемы кросс-культурных особенностей в международном маркетинге / К.А. Зайкина, В.А. Тесленко. – Текст : непосредственный // Актуальные вопросы экономики и управления : материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2016 г.). – Москва : Буки-Веди, 2016. – С. 74-76. – URL: <https://moluch.ru/conf/econ/archive/174/10409/> (дата обращения: 16.02.2025).

10. Песоцкий, Е. Современная реклама: Теория и практика / Е. Песоцкий. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2001. – 315 с.: ил.; 8 л. цв. ил. – ISBN 5-222-01589-0. – URL: http://polbu.ru/pesocky_advertising/ch39_all.html (дата обращения: 17.02.2025).

11. From Connectivity to Services: Digital Transformation in Africa // World Bank Groupe. – URL: <https://www.worldbank.org/en/results/2023/06/26/from-connectivity-to-services-digital-transformation-in-africa> (дата обращения: 17.02.2025).

12. Юссуф, А.А. Цифровая трансформация и ее роль в экономике Африки: современное состояние и перспективы развития / А.А. Юссуф, С.М. Смагулова // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2024. – №7. – С. 403-408. – URL : <https://s.vaael.ru/pdf/2024/7-2/3613.pdf>. (дата обращения: 17.02.2025).

13. Барини, Х. Цифровая трансформация в арабских странах: подходы и направления / Х. Барини // Информация и инновации. – 2023. – Т.18 – № 4. – С. 47 - 57. – URL : <https://doi.org/10.31432/1994-2443-2023-18-4-47-57> (дата обращения: 17.02.2025).

14. Барышников, К. Big Data в digital-маркетинге: как использовать данные для повышения эффективности / К. Барышников // Битрикс24. – URL : <https://www.cossa.ru/trends/335999/> (дата обращения: 18.02.2025).

15. Лунина, В.Ю. Перспективы экспортной деятельности предприятий Российской Федерации: маркетинг-логистический подход / В.Ю. Лунина // Новое в экономической кибернетике. – 2024. – № 2. – С. 131-141. – DOI: 10.5281/zenodo.12668278. – EDN JOGVQU.

Ягнюк Ирина Михайловна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры маркетинга и логистики, ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и государственной службы», Донецк, Россия

E-mail: yagnyukim@gmail.com

ORCID: 0009-0005-7948-9236

Лунина Виктория Юрьевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры маркетинга и логистики, ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и государственной службы», Донецк, Россия

E-mail: touki@ya.ru

ORCID: 0009-0000-9986-1916

Меркулова Алла Валентиновна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: merkulvaall2@rambler.ru

ORCID: 0009-0001-2488-8070

Поступила в редакцию 18.03.2025 г.

UDC 339.5:658.8

DOI 10.5281/zenodo.17081539

YAGNYUK Irina¹,
LUNINA Viktoriya¹,
MERKULOVA Alla²

¹ Donetsk Academy of Management and Public Administration, Chelyuskintsev str., 163a, Donetsk, DPR, Russia

² Donetsk State University, Universitetskaya str., 24, Donetsk, Russia, 283001

THE POSSIBILITIES OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN OVERCOMING THE BARRIERS OF CROSS-CULTURAL MARKETING

The article substantiates the relevance of studying the issues of overcoming barriers to cross-cultural marketing when Russian enterprises enter new markets for their products. Special attention is paid to the role of cross-cultural marketing as a key tool for adapting to new sales markets. The paper examines the main advantages of using cross-cultural marketing, including increasing the effectiveness of marketing efforts, strengthening brand image, improving communication with consumers and ensuring the long-term success of the company in the international market.

The analysis of the main barriers of cross-cultural marketing (linguistic, cultural, religious, ethnic, political, economic, social and technological) and traditional ways of overcoming them is presented, which is an important factor in successful adaptation to new markets. Examples of unsuccessful cross-cultural communications of international companies are given, demonstrating the need to take into account the cultural characteristics of the target audience.

In the era of global digitalization, the development of an effective product promotion program in the international arena requires taking into account the technological and cultural characteristics of target markets. The study reveals that the key tools are the collection and analysis of data on consumer preferences, personalized communication, localization of websites and mobile applications, influencer marketing, analysis of the effectiveness of marketing campaigns and big data analysis. Neural networks play an important role in optimizing pricing, machine translation, and text tonality analysis, which makes it possible to adapt marketing messages to the specifics of each culture.

It is noted that digital technologies facilitate interaction with government agencies through online platforms, which facilitates companies' adaptation to local conditions and reduces transaction costs.

The conclusion is substantiated that for companies operating in international markets, the use of cross-cultural marketing becomes the most important condition for effective activity. It is important to overcome the existing barriers in this aspect using modern digital technologies. However, it is necessary to involve qualified specialists in this process, which will ensure the optimization of a number of routine processes when entering new sales markets.

Key words: *marketing, cross-cultural marketing, digital technologies, barriers, management, promotion, international market.*

References

1. Minkov, M., Sokolov, B. & Lomakin, I. (2023) Evolution of Hofstede's cultural dimensions model: Parallels between objective and subjective culture. *Sociological Review*. Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-modeli-kulturnyh-izmereniy->

[hofstede-paralleli-mezhdu-obektivnoy-i-subektivnoy-kulturoy](#) (date of application: 14.02.2025). doi: 10.17323/1728-192x-2023-3-287-317 (In Russian).

2. Hall, E.T. (1976) *Beyond Culture*. Edward T. Hall. Garden City: Anchor/Doubleday, 256 pp.

3. Sysoeva, T.L. & Ostanina, K.E. (2018) *Cross-cultural aspects of marketing communications* In: International Conference in Memory of Professor L.N. Kogan of XXI International Conference in Memory of Professor L.N. Kogan «Culture, Personality, Society in the Modern World: Methodology, Empirical Research Experience», 22-23 March 2018, Yekaterinburg, Russia. Yekaterinburg, UrFU. pp. 399–404. Retrieved from: <https://goo.su/ylnJNN> (date of application: 14.02.2025) (In Russian).

4. Liu, W. (2014) Cross-cultural shock as a result of intercultural communication breakdown. *Science and School*. Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/krosskulturnyy-shok-kak-rezultat-narusheniya-mezhkulturnyh-kommunikatsiy> (date of application: 14.02.2025) (In Russian).

5. Mitin, D.V. (2016) The role of cross-cultural marketing in enhancing the level of creative entrepreneurship in the cultural sphere. *Innovative Science*. 8-1. Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-krosskulturnogo-marketinga-v-povyshenii-urovnya-tvorcheskogo-predprinimatelstva-v-sfere-kultury> (date of application: 14.02.2025) (In Russian).

6. Azhluni, A.M. & Mitin, D.V. (2019) The influence of cross-cultural marketing aspects on modern Russian business practices. *Bulletin of Orel State Agrarian University*. 2 (77). Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-krosskulturnyh-aspektov-marketinga-na-praktiku-sovremennogo-rossijskogo-biznesa> (date of application: 14.02.2025) (In Russian).

7. Afrikanskaya initsiativa (2024) *Russian exports to African countries grew by 22%*. Retrieved from: <https://afriuz.ru/2024/10/rossijskij-eksport-v-strany-afriki-vyros-na-22/> (date of application: 15.02.2025). (In Russian).

8. Karmanova, T.I. (2014) Problems of cross-cultural differences in international marketing. *Young Scientist*. 10, 245-248. Retrieved from: <https://moluch.ru/archive/69/11951/> (date of application: 15.02.2025). (In Russian).

9. Zaikina, K.A. & Teslenko, V.A. (2016) Problems of cross-cultural features in international marketing. Current issues of economics and management: Proceedings of the 4th International scientific conference, June 2016, Moscow, Russia. Moscow, Buki-Vedi. pp. 74-76. Retrieved from: <https://moluch.ru/conf/econ/archive/174/10409/> (date of application: 16.02.2025). (In Russian).

10. Pesotsky, E. (2001) *Modern advertising: Theory and practice*. Rostov-on-Don : Feniks, 315 p. Retrieved from: http://polbu.ru/pesocky_advertising/ch39_all.html (date of application: 17.02.2025). (In Russian).

11. World Bank Group (2023) *From connectivity to services: Digital transformation in Africa*. Retrieved from: <https://www.worldbank.org/en/results/2023/06/26/from-connectivity-to-services-digital-transformation-in-africa> (date of application: 17.02.2025).

12. Yussuf, A.A. & Smagulova, S.M. (2024) Digital transformation and its role in Africa's economy: Current state and development prospects. *Bulletin of Altai Academy of Economics and Law*. 7(2), pp. 403-408. Retrieved from: <https://s.vaael.ru/pdf/2024/7-2/3613.pdf> (date of application: 17.02.2025). (In Russian).

13. Barini, H. (2023) Digital transformation in Arab countries: Approaches and directions. *Information and Innovations*. 18(4), pp. 47-57. Retrieved from: <https://doi.org/10.31432/1994-2443-2023-18-4-47-57> (date of application: 17.02.2025). (In Russian).

14. Baryshnikov, K. (2025) *Big Data in digital marketing: How to use data to improve efficiency*. Retrieved from: <https://www.cossa.ru/trends/335999/> (date of application: 18.02.2025). (In Russian).

15. Lunina, V.Yu. (2024) Prospects for export activities of Russian Federation enterprises: marketing-logistics approach. *New in Economic Cybernetics*. 2, pp. 131-141. doi: 10.5281/zenodo.12668278 (In Russian).

Yagnyuk Irina, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Logistics, Donetsk Academy of Management and Public Service, Donetsk, Russia

E-mail: yagnyukim@gmail.com

ORCID: 0009-0005-7948-9236

Lunina Viktoriya, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Logistics, Donetsk Academy of Management and Public Service, Donetsk, Russia

E-mail: touki@ya.ru

ORCID: 0009-0000-9986-1916

Merkulova Alla, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: merkulvaall2@rambler.ru

ORCID: 0009-0001-2488-8070

Received 18.03.2025